

**TO‘G VA TO‘G OLDI ҲУДУДЛАРИДА УЗУМНИНГ ХЎРАКИ НАВЛАРИНИ
РИВОЖЛАНИШИ ВА ЎСИШИ**

Файзиев Жамолиддин Насирович

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институту “Мевали экинлар агротехникаси ва коллекцияси” бўлими бошлиғи, қишлоқ
хўжалиги фанлари доктори, профессор

Пирназаров Сардор Олимжонович

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институту кичик илмий ходим

Қурбонова Сарвиноз Анвар қизи

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институту кичик илмий ходим

***Аннотация.** Мақолада тоғ ва тоғ олди ҳудудларида узумнинг хўраки навларидан экологик тоза маҳсулот етиштиришида навларни танлаш масаласи ўрганилган. Узумнинг хўраки Қора жанжал, Ризамат, Хусайни, Пушти тойфи, Бабо Закир, Чарос, Паркент, Октябрьский, Андижон қора ва Гўзал қора каби навларининг тупдаги занг, занг новда, қўлтиқ новдалар сони ва узунлиги ҳамда тупдаги новдаларнинг, ўртача сони, бир новдадаги, тупдаги баргларнинг ўртача сони, баргнинг ўртача майдони яъни навларнинг барг ассимиляция юзаси баён қилинган.*

***Калит сўзлар:** узум, нав, ток тупи, занг, новда, қўлтиқ новда, барг, барг юзаси.*

***Аннотация.** В статье рассмотрен вопрос выбора сортов столового винограда для получения экологически чистой продукции в горных и предгорных районах. Приведены данные по таким сортам столового винограда, как Кора Джанджал, Ризамат, Хусайни, Пушти тойфи, Бабо Закир, Чарос, Паркент, Октябрьский, Андижанский черный и Гўзал черный. Описаны морфологические показатели: длина и количество лоз, количество и длина боковых побегов, среднее количество побегов на куст, среднее количество листьев на побеге и кусте, средняя площадь листа, то есть ассимиляционная поверхность листьев различных сортов.*

***Ключевые слова:** виноград, сорт, куст винограда, лоза, побег, боковой побег (или пазушный побег), лист, площадь листа.*

***Abstract.** The article explores the issue of selecting table grape varieties for the production of environmentally friendly products in mountainous and foothill regions. It presents data on table grape varieties such as Qora Janjal, Rizamat, Khusayni, Pushti Toyfi, Bobo Zakir, Charos, Parkent, Okiyabrsky, Andijon Qora, and Guzal Qora. The study describes key morphological traits including the number and length of arms (main shoots), canes, and lateral shoots; the average number of canes per vine; the average number of leaves per cane and per vine; and the average leaf area — that is, the assimilation surface of the leaves for each variety.*

***Keywords:** grape, variety, vine bush, arm, cane, lateral shoot, leaf, leaf area.*

Кириш. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида экологик тоза маҳсулотлар етиштиришга бўлган эҳтиёж ва талаб кун сайин ортиб бормокда. Бу, ўз навбатида, юқори сифатли, инсон саломатлигига хавфсиз ва атроф-муҳитга зарар етказмайдиган маҳсулотлар етиштиришга йўналтирилган агротехнологияларни қўллашни тақозо этмокда. Шу жиҳатдан узумчиликда ҳам экологик барқарорлик тамойилларига таянган ҳолда нав танлаш ва парваришлашнинг ўзига

хос услубларини ишлаб чиқиш долзарб вазифалардан бири саналади.

Ўзбекистонда узумчилик асрлар давомида ривожланиб келаётган муҳим тармоқлардан бири бўлиб, мамлакатнинг турли ҳудудларида, айниқса, тоғ ва тоғ олди ҳудудларида хўраки узум навларини етиштириш учун табиий-иқлим шароити айни муддао ҳисобланади. Бироқ, ҳар бир навнинг маҳаллий иқлим ва агробиологик шароитларга мослашув даражаси турлича бўлиб, уларни танлаб олишда вегетатив фаоллик, морфологик

кўрсаткичлар, барг ассимиляция юзаси каби омиллар муҳим аҳамиятга эга[5], [4].

Илмий тадқиқот услуги.Тажрибалар Х.Ч.Бўриев, Н.Ш.Енилеев ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилган «Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси»,[1], М.А.Лазаревскийнинг «Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда» [3], номли услубий адабиётларида келтирилган тавсия ва услублар бўйича ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг статистик таҳлили «Excel 2010» ва «Statistica 7.0 for Windows» компьютер дастурларида, 0,95% ишончилилик оралиғи билан Б.А.Доспехов [2],курсатган услуги бўйича ҳисобланган.

Тадқиқотни олиб бориш мақсадида узумнинг хўраки Қора жанжал, Ризамат, Хусайни, Пушти тойфи, Бабо Закир, Чарос, Паркент, Октябрьский, Андижон қора ва Гўзал қора навлари танлаб олинди.

Ток туплари 3 х 3 м экиш схемасида, тик симбағазларда, кўп зангли елпиғичсимон шакл бериб ўстирилди, тадқиқот 2022-2024 йилларда Тошкент вилояти Паркент туманида амалга оширилди.

Тадқиқотнинг мақсади. Тоғ ва тоғ олди ҳудудларида узумнинг хўраки навларини ўсишини ўрганишдан иборат.

Тажрибада тўғри келадиган географик ва иқлим шароитида, 10 та вариант, ҳар бир тажриба вариантда 5 та туп ҳисоб-китоб қилиш учун фойдаланилди. Узумнинг хўраки навларини тупдаги занг, занг новда, қўлтиқ новдалари ва ассимиляция юзаси кўрсаткичлари бўйича солиштирма таҳлил қилинди.

Навларининг тупдаги занг, занг новда, қўлтиқ новдалар ва узунлиги ҳамда тупдаги новдаларнинг, ўртача миқдори, бир новдадаги, тупдаги баргларнинг сони, баргнинг майдони яъни навларнинг барг ассимиляция юзаси ҳисоблаш йўли билан амалга оширилди.

Ток тупининг катталиги ва унинг барг

билан қопланганлик даражаси кўп ҳолатда уларнинг потенциал ҳосилдорлик кўрсаткичи бўлиб хизмат қилади. Шу боис ўрганилаётган ҳар бир навнинг мазкур кўрсаткичларини аниқлаш хўраки навларини танлаш жараёнининг муҳим элементларидан бири ҳисобланади.

Узумнинг хўраки навларини туп катталиги ва уларнинг морфологик хусусиятларини ўрганиш натижаларининг кўрсатишича, занглар узунлиги 87-186 см. навга қараб, тўрт-олтигача оралиқ чегарада бўлди.

Узумнинг Қора жанжал, Чарос, Бобо закир, Гўзул қора, Андижон қора ва Октябрьский навларида новдалар энг кам сонда (бир тупда 45-48 дона) бўлганлиги аниқланди. Ризамат, Хусайни, Пушти тойфи ва Паркент навларида эса новдалар энг кўп сонда (бир новдада 49-53 дона) бўлди.

Узумнинг Ризамат, Хусайни, Пушти тойфи, Паркент, Андижон қора ва Октябрьский навларида қўлтиқ новдалар ўсишга мойиллиги аниқланди. Қора жанжал, Чарос, Бобо закир ва Гўзал қора навларида қўлтиқ новдалар энг кам (8,6-8,9) ривожланиши қайд этилди. Бир тупдаги новдаларнинг умумий узунлиги кўрсаткичининг энг юқори қиймати (108,4-121,7 м) билан узумнинг Ризамат, Хусайни ва Пушти тойфи навлари ажралиб турди. Новдалар умумий узунлигининг энг кичик ифодаси 91,2 – 94,9 м Қора жанжал ва Гўзал қора навларида қайд этилди. Қолган навларда ушбу кўрсаткич 95-105,7 м оралиғида бўлди.

Қўлтиқ новдаларнинг сони узумнинг нав хусусияти ҳисобланади. Қўлтиқ новдаларнинг сони бўйича таҳлиллар шуни кўрсатадики, уларнинг энг кўп сони Ризамат, Хусайни ва Пушти тойфи навларида (9,3 – 9,7 дона) аниқланди. Қўлтиқ новдалар Қора жанжал, Чарос, Бобо закир ва Гўзул қора навларида энг кам сонда бўлди ва 8.6 – 8,9 донадан ошмади. Қолган навларда қўлтиқ новдалар сони 9,1 – 9,2 дона атрофида бўлди. (1-жадвал)

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

1-жадвал

Тупдаги занг, занг новда, қўлтиқ новдалар сони ва узунлиги (2022-2024)

Т/р	Навлар	Тупдаги занглар сони, дона	Занг новда узунлиги, см	Тупдаги новдаларнинг ўртача сони, дона	Новдаларнинг ўртача узунлиги, см	Тупдаги новдаларнинг умумий узунлиги, м	Новдадаги қўлтиқ новдаларнинг ўртача сони, дона	Новдадаги қўлтиқ новдаларнинг ўртача узунлиги, см
1.	Қора жанжал – назорат	3	87	45	201,3	91,2	8,6	31,9
2.	Ризамат	5	165	50	227,0	114,4	9,5	35,9
3.	Хусайни	4	120	49	221,1	108,4	9,3	35
4.	Пушти тойфи	6	186	53	231,0	121,7	9,7	36,6
5.	Бабо Закир	4	104	46	205,3	95,1	8,6	32,5
6.	Чарос–назорат	4	108	45	211,5	95,0	8,9	33,4
7.	Паркент	5	155	49	215,3	105,7	9,1	34,1
8.	Октябрский	5	130	48	219,1	104,3	9,2	34,7
9.	Андижон қора	4	100	47	217,1	101,4	9,1	34,4
10.	Гўзал қора	4	96	46	207,3	94,9	8,8	32,9

Тадқиқотда тоғ ва тоғолди ҳудуддаги шароитда етиштирилаётган 2023–2025 йилги вегетация мавсуми давомида 10 та хўраки узум навининг занг, қўлтиқ новда сони ва узунлиги таҳлил қилинди. Олинган натижаларга кўра Ризамат, Хусайни ва Пушти тойфи навлари новдаларнинг кўплиги, ўсишга мойиллиги, узунлиги, қўлтиқ новдаларнинг кўплиги, тоғ ва тоғолди ҳудудда етиштириш

учун энг мос келади ва барқарор агробиологик кўрсаткичлар кўрсатди.

Ток тупининг барг билан қопланиш даражаси, яъни ундаги барглар сони муҳим хўжалик-биологик кўрсаткич ҳисобланади. Кузатувлар шуни кўрсатдики, тупининг барг билан қопланиш даражаси бўйича ҳам ўрганилган узум навлари ўзаро фарқланди.

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Натижа бўйича бир тупдаги барглarning энг юқори сони – 887 - 985 дона Паркент, Ризамат, Хусайни ва Пушти тойфи навларида аниқланди. Бир тупдаги барглarning энг кам сони (772 - 788 дона) Чарос ва Қора жанжал навларида қайд этилди. Қолган навларда бир тупдаги барглари сони 806 - 871 дона атрофида бўлди.

Ҳар бир баргнинг катталиги, яъни ассимиляция сатҳи бўйича ҳам ўрганилган

узум навлари ўзаро фарқланди. Бунда энг йирик барглари Паркент, Ризамат, Хусайни ва Пушти тойфи навларида аниқланди. Уларда барглarning ўртача сатҳи мос ҳолда 272,4 ва 292,8 см² ни ташкил этди. Энг кичик ассимиляция сатҳи – 249,5 см² Чарос навида аниқланди. Қолган навларда ассимиляция сатҳи 252,1 дан 264,8 см² гача оралиқда бўлди.

2-жадвал

Узумнинг хўраки навларини ассимиляция юзаси (2022-2024 йил)

T/p	Навлар	Тупдаги новдаларнинг ўртача сони, дона	Бир новдадаги барглarning ўртача сони, дона	Тупдаги барглarning ўртача сони, дона	Баргнинг ўртача майдони, см ²	Тупларнинг ассимиляция юзаси, м ²
1.	Қора жанжал – назорат	45,3	17,4	788	252,1	19,9
2.	Ризамат	50,4	18,5	932	280,1	26,1
3.	Хусайни	49,0	18,1	887	272,4	24,2
4.	Пушти тойфи	52,7	18,7	985	292,8	28,8
5.	Бабо Закир	46,3	17,8	824	257,1	21,2
6.	Чарос– назорат	44,9	17,2	772	249,5	19,3
7.	Паркент	49,1	18,8	923	272,4	25,1
8.	Октябрский	47,6	18,3	871	264,8	23,1
9.	Андижон қора	46,7	18,0	841	259,7	21,8
10.	Гўзал қора	45,8	17,6	806	254,6	20,5

Тупдаги барглари сони ва уларнинг ўртача сатҳига боғлиқ равишда узумнинг ўрганилган навларида умумий ассимиляция юзаси турли кўрсаткичларда бўлди.

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, узумнинг Паркент, Ризамат, Хусайни ва Пушти тойфи навларида тупларининг ассимиляция юзаси энг катта 24,2 – 28,8 м² кўрсаткичда бўлди. Чарос ва Қора жанжал навлари тупларининг

ассимиляция юзаси энг кичик, яъни 19,3 – 19,9 м² оралиғида бўлганлиги аниқланди. Қолган узум навлари тупларининг ассимиляция юзасининг катталиги 21,2-23,1 м² чегара оралиғида бўлди. (2-жадвал)

Тадқиқот натижаларига кўра, узумнинг хўраки навларида ассимиляция юза кўрсаткичлари бўйича сезиларли фарқ кузатилди. Асосий хўжалик-биологик кўрсаткичлардан бири ҳисобланган тупдаги

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA**

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

барглари сони ва ҳар бир баргнинг ўлчами, шунингдек, умумий ассимилятсион юза навларнинг фотосинтез фаоллиги ва ҳосилдорлик салоҳиятини белгилайди.

Хулоса. Тоғ ва тоғ олди ҳудудларида узумнинг хўраки Ризамат, Хусайни ва Пушти тойфи навлари юқори вегетатив фаоллик, кўп новда ва кўлтиқ новдалар ҳамда катта туп ҳажми билан ажралиб туриб, юқори ҳосил

етиштириш учун энг мақбул навлар сифатида аниқланди. Бундан ташқари экологик тоза ва юқори ҳосилли узум етиштиришда ассимилятсион юзаси катта бўлган, яъни барглари сони ва сатҳи йирик навлар — Паркент, Ризамат, Хусайни ва Пушти тойфи устувор аҳамият касб этди. Бу навлар экологик деҳқончиликда самарали натижа бера олади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т., 2014. – 64 б
2. Доспехов Б.А. Методика полового опыта. М. Агропроиздат 1985. –С 311-320 .
3. Лазаревский М.А. Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда // Ампелография СССР. – М.: Пищепромиздат, 1946. – Т.И. – С. 347-400
4. Темуров Ш. “Узумчилик” Ўзбекистон Миллий энциклопедияси: Давлат нашриёти Тошент-2002 – 58-63 б
5. Файзиев Ж.Н. Ўзбекистон шароитида узумнинг уруғсиз навлари ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш технологиясини илмий асослаш . Автореф. дисс... қ.х.ф.д. – Тошкент, 2020. – 8-12 б